

МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ АРЗИШҶОИ МИЛЛӢ ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ МАЪНАВӢ – АХЛОҚИИ ДОНИШҶУӢНИ МУАССИСАҶОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ

ОЙМАТОВА ДИЛРАБО ҶОМАҲМАДОВНА

преподаватель кафедры педагогики Бохтарского государственного университета имени
Носира Хусрава

***Аннотация.** В данной статье, автор анализирует одну из важнейших проблем современности духовно-нравственного воспитания студентов высших профессиональных образовательных учреждений страны на основе национальных ценностей таджикского народа.*

Автор, анализируя исследуемую проблему отмечает, что в современных условиях основным богатством для любого народа, нации и государство это подготовка высококвалифицированных педагогических кадров и духовно-нравственное воспитание молодёжи является одной из важнейших задач современного мирового сообщества.

В завершении статьи, автор приходит к выводу о том, что в процессе организации и проведение образовательных занятий и воспитательных мероприятий студентов в высших профессиональных образовательных учреждений наставникам и преподавателям необходимо, прежде всего, уделять пристальное внимание в правильном использовании национальных ценностей таджикского народа. Так, как правильное использование национальных ценностей в процессе обучения и воспитания студентов в ВУЗ-е, обогащается их духовный мир, формирует и развивает их нравственные качества, а так же всестороннее и гармонически, развивает личность студентов.

***Ключевые слова:** национальные ценности, совершенствование знаний, кружок, воспитательные мероприятия, воспитательные (кураторские) часы, образовательные занятия, использование ценностей, высшее образование, педагогическая профессия, процесс глобализации, образовательные учреждения.*

Аз таҷрибаи зиндагӣ аён аст, ки шахси боақлу хирадманд, дорои илму дониши баланд барои ҳар як халқу миллат ва давлат боигарӣ ва қудрату тавоноии фикриву зеҳнӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, дар асоси таҷрибаи ҳаёт ва рушду такомули арзишҳои миллӣ тарбия ва таълими насли оянда ва тайёр намудани мутахассисони баландкасб ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ ҷавобгӯ яке аз вазифаҳои умдаи устодону омӯзгорони замони муосир маҳбус мебошад.

Бо мақсади расидан ба ин сатҳ, тамоми бахшҳои низоми таълиму тарбия бояд ба талаботи ҷомеаи имрӯза ҷавобгӯ буда, шарту шароит ва имкониятҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ ба дараҷаи байналмиллалӣ қарор гирифта бошад, то ин ки шогирдони ин муассисаҳои мазкур дар раванди иттилоотӣ коммуникатсионӣ рақобат қарданро дошта бошанд.

Дар шароити раванди ҷаҳонишавӣ, низоми илму маориф ва умуман ҷомеаи муосири Тоҷикистон тақозои онро дорад, ки насли ҷавон дар асоси арзишҳои миллӣ халқи тоҷик таълиму тарбия қарда шавад. Имрӯз дар соҳаи низоми таълиму тарбияи насли оянда истифодаи самараноки арзишҳои миллӣ дар раванди рушду такомули фазилатҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон яке аз вазифаҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин радиф, дар назди низоми илму маорифи чумхурӣ вазифа гузошта шудааст, ки насли ҷавонро дар асоси арзишҳои миллӣ таълиму тарбия намуда, ҳамзамон дар руҳияи ӯс доштани расму оин ва анъанаҳо, омӯхтани таърих, мероси ниёғони бузург, инсондӯстӣ, башардӯстӣ, ӯс доштан ва ҳурмату эҳтиром нисбат ба гузаштагони халқу миллати худ, ҳифзи марзу буми Ватан роҳандозӣ қарда шавад.

Гояи мазкур, яке аз ғояҳои асосии раванди таълиму тарбияи насли ҷавони ҷомеа ба ҳисоб рафта, дар партави нуқтаҳои нишондодҳои «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006) ба миён омадааст. Дар ин радиф, мазмуни асосии тарбия ва рушду такомули сифатҳои маънавий-ахлоқии насли ҷавон дар асоси арзишҳои миллии халқи тоҷик, пеш аз ҳама, ин нигоҳ доштани анъанаҳои таърихӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии халқи тоҷик мебошад.

Боис ба зикр аст, ки мафҳуми «арзишҳои милли» ин яке аз моҳияти муҳими илмҳои педагогика, психология, фалсафа ва ғайра ба ҳисоб рафта, мафҳуми мазкур, ин маънои аҳамият додани инсон ба чизҳои қиматбаҳо, нодир, азиз ва лозимиву муҳим дар назар дошта шудааст. «Арзишҳои милли» ҳамчун омилҳои арзишманд ва қиматбаҳо, ки ба ӯ боирода, ботаҳаммул, рақобатпазир будан, эҳсоси боварӣ ва умед ба ояндаро муайян менамояд.

Арзишҳои милли як аз воситаҳои ташаккул ва рушди шахсияти инсон ба ҳисоб рафта, ҷавҳари тарбияи маънавий-ахлоқии ҳар як шахсро ташкил менамояд. Арзишҳои милли, ба вижа маънавий-ахлоқӣ ҷаҳони маънавии инсонро фаро гирифта, дар ташаккул ва рушди хислатҳои ахлоқӣ неки одамӣ таъсири бузург расонида, ҳиссиёт ва руҳу равони инсондӯстӣ башардӯстӣ ва ватандӯстиву ватанпарастии ӯро ба арши воло мерасонад.

Мусалам аст, ки асри XXI асри ҷаҳонишавӣ буда, тамоми қишрҳои ҳаёти ҷомеаи ҷаҳони муосирро фаро гирифтааст. Ин раванд, раванде мебошад, ки омезиш ва бархурди тамадунҳо, сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоӣ, фарҳанг, илму адаб ва ахлоқу маънавиёти башарино дар бар гирифтааст. Бинобар ҳамин, имрӯз муҳимтар аз ҳама он аст, ки насли ҷавонро (зиёда аз 70 % - и аҳолии Тоҷикистонро ташкил медиҳад) дар асоси арзишҳои милли дар руҳияи ахлоқӣ ҳамидаи инсонӣ тарбия намуда, ба воя расонем.

Чи тавре, ки таҷрибаи ҳаёти ва мушоҳидаҳо шаҳодат медиҳанд, дар шароити ҷомеаи муосир, рушди босуръати интернет, иттилооти коммуникатсионӣ, ва умуман, техникаву технология ба ҳар як фард имкон фароҳам овардааст, ки бе ягон монеа аз интернет, телефонҳои мобилӣ ва дигар воситаҳои техникаӣ истифода баранд. Ташвишовар ва хавфнок дар он суръат аст, ки ба ин васила намояндагони равияҳо, ҷараёнҳо ва гурӯҳҳои гуногуни террористиву экстремистӣ, ифротӣ ва падидаҳои фарҳанги бегона ба тафаккур ва ҷаҳонбинии ҷавонони тоҷик таъсири манфӣ расонида, ба коми худ мекашанд. Дар ин раванд, ҳақиқати ҳол он аст, ки яке аз сабабҳои ба тарафи худ ҷалб намудани як қабил ҷавонон ин беҳабар будани онҳо аз таъриху фарҳанг, илму адаб, хуввият, тафаккур, ифтихори милли, худшиносиву худогоҳӣ ва ғайра дарак медиҳад.

Чи тавре ки аён аст, дар муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилот, хосатан муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ раванди ташаккул ва рушди сифатҳои маънавий-ахлоқии донишҷӯён ба ду соҳаи асосӣ, яъне таълим ва тарбия қисмат шуда ҷараён мегирад.

Зикр бояд кард, ки тарбияи маънавий-ахлоқии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар раванди таълими ҳамаи фанҳое, ки омӯхта мешаванд, аз ҷумла таърих, адабиёт, забон, фалсафа, педагогика, психология, биология, география ва ғайра натиҷаи мусбат медиҳанд. Масалан, дар дарсҳои таърих, ки тамоми мавзӯҳое, ки дар раванди таълими фанни мазкур омӯхта мешаванд, ба маънавиёту ахлоқии инсон алоқамандии бевосита доранд. Дар мавриде, ки мавзуеро дар бораи ин ва ё он қаҳрамони халқи тоҷик, ба мисли Спитамен, Деваштич, Темурмалик ва дигарон мавриди омузиш қарор медиҳем, донишҷӯён дар навбати аввал, дар бораи ҳаёт ва сипас дар бораи қаҳрамоноҳову қорнамоиҳои онҳо маълумот мегиранд. Вақте, ки донишҷӯён оид ба ин ё он мавзӯ дониш ва маълумоти муайянеро аз бар менамоянд, пеш аз ҳама, ба ҳиссиёт, шуур, ҷаҳонбинии онҳо таъсир расонида, хислатҳои ахлоқӣ неки инсонӣ, ба монанди инсондӯстӣ, ватанхоӣ, далерӣ, шучоатмандӣ, ғурури милли, ифтихори милли, хуогоҳиву худшиносии милли ва ғайраро рушд ва такомул дода, ҷаҳони маънавии онҳоро бою ғанӣ мегардонад.

Бояд таъкид намуд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар раванди таълими фанҳое, ки омӯхта мешаванд, барои он ки таъсири тарбиявии худро ба донишҷӯён расонад, қабл аз ҳама, агар аз як тараф, аз мавзуи омӯхташаванда вобастагӣ дошта бошад, аз тарафи

дигар, аз аз санъат ва маҳорати худи омӯзгори фан вобастагии хеле калон дорад. Чунки омӯзгори фан бояд ба мақсади тарбиявии машғулият (дарс) таъя намуда, кӯшиш кунад, ки дар ҷараёни таълими фанни худ тамоми санъат ва маҳорати педагогии хешро барои амали сохтани ин ҳадаф равона созад. Мутаассифона, аз таҷриба ва мушоҳидаҳо маълум мегардад, ки на ҳамаи омӯзгорон дар рафти машғулиятҳо ба ин паҳлуи муҳими дарс, яъне ҷиҳати тарбиявии он диққати ҷиддӣ медиҳанд. Ҳатто, як қабил омӯзгороне низ ҳастанд, ки дар рафти гузаронидани машғулият (дарс) диққати асосиро танҳо ба пешниҳод намудани маълумот ва далелу рақамҳо дар бораи мавзуи дарси медиҳанду халос.

Дар ин маврид, ҳаминро бояд таъкид намуд, ки дар барномаҳои таълимии ҳамаи фанҳои омӯзиши дар асоси нақшаҳои таълимӣ, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расонида шудаанд, мавзӯҳои мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд, ки дорои аҳамияти тарбиявӣ низ мебошанд. Чи тавре, ки дар боло зикр рафт, дар кадом сатҳу сифат амалӣ намудани масъалаи тарбиявӣ дар рафти дарс фақат аз санъат ва маҳорати педагогии омӯзгор вобаста мебошад. Бинобар ин, дар раванди таълим ва омода сохтани мутахассисони баландсифат дар асоси истифодаи самараноки арзишҳои миллии халқи тоҷик, пеш аз ҳама, аз устодону омӯзгорон санъат ва маҳорати баланди педагогиро тақозо намуда, фаъолияти аз ин ҳам зиёдтару масъулияти бештарро аз онҳо интизор аст.

Дар ин боб, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид кардаанд: Калиди ҳама гуна дастоварду пешрави ва истиклоли фикрии муаллим-омӯзгор хазинаи маънавию илмӣ ӯ ба шумор меравад. Аз ин рӯ самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд» {1,7}.

Мавзӯҳои, ки дар китоби ин ё он фан барои хондан пешкаш карда шудаанд ба бисёр мавзӯҳои барномавии фанни таърих иртиботи қавӣ дошта, маълумотҳо дар бораи арзишҳои миллии халқи тоҷик равшанӣ менамояд. Бо мақсади ба таври шоиста ба роҳ мондани дарс ба омӯзгор лозим аст, ки қабл аз ҳама баҳудомӯзӣ ва такмили ихтисоси хеш пайваستا машғул шавад. Ҳамин тавр, ба омӯзгорони фанҳои ҷомеашиносӣ, риёзӣ, дақиқ ва табиӣ низ зарур аст, ки дар ҷараёни таълими фанни худ вазифаи тарбиявии дарсро аз хотир соқит накарда тамоми имкониятҳои маъҷударо истифода намояд. Мусалам аст, ки дар давоми солҳои соҳибистиклолӣ Ҳукумати Ҷумҳурия ба соҳаи маориф диққати махсус медиҳад. Ташкил намудани шароит ва имкониятҳои хуби таълиму тарбия, баланд бардоштани сатҳи касбии омӯзгорони муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва ғайра, яке аз масъалаҳои муҳими давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Дар ин радиф, дар шароити рушди ҷомеаи муосир, барномаҳои таълимӣ, ки оид ба китобҳои дарсӣ тартиб дода шудаанд, бояд ҷавҳари миллии дошта бошанд ва дар онҳо набояд хусусиятҳои тақлидкорӣ аз рӯи китобҳои кишварҳои дигар мавриди қарор гиранд. Муассисаҳои таҳсилоти ҳамаи зинаҳои маориф дар шароити муосир ба маводи таълимиву тарбиявии баландсифат ниёзманд аст, ва ин яке аз амалҳои асосии баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли ояндаи халқу миллати тоҷик ба ҳисоб меравад.

Китобҳои дарсӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот аз рӯи Стандарти давлатӣ ва барномаҳои таълимӣ (фанӣ) бояд ба роҳ монда шавад. Барномаҳои таълимӣ бояд ҳамчун замима якҷо бо китобҳои дарсии нав ба муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилот, аз ҷумла таҳсилоти олиӣ касбӣ дастрас гардонидани шавад.

Як нуқтаи муҳими дигарро таъкид бояд намоем, ки рушд ба такомул бахшидан ба фаъолияти раванди таълиму тарбиявии тамоми ниҳодҳои соҳаи маориф ва ҷалб намудани устодону омӯзгорон ва толибилмон ба фаъолияти тарбиявӣ низ ба ташаккул ва рушди ахлоқи ҳамаи онҳо таъсири хеле баланди мусбӣ мерасонад.

Масалан, китоби дарси Таърихи халқи тоҷик. Душанбе, «Эр-граф», иборат аз ду қисм.- 2015, 644 саҳ иборат буда, дар ихтисоси таърих аз курси I то IV омӯхта мешавад. Омӯзгор дар навбати худ метавонад аз китоби мазкур мавзӯҳои барои донишҷӯён ба монанди «Муборизаи Суғдиҳо бо сардорони Спитамен бар зидди истилогарони юнонӣ македонӣ»,

«Муборизаи халқҳои Осиеи Марказӣ ба муқобили зулму истеъдоди аҷнабиён» ва ғайра, интиҳоб намуда пешкаш карда, дар бораи қаҳрамоноҳро ва қорнамоиҳои онҳо маълумоти муфассал диҳад. Ҳамин тариқ, ба омӯзгор муясар мегардад, ки аз имконияти мавҷуда пурсамар истифода намуда, дарсашро ҷолибу шавқовар, фарогиру рангин ва таъсирбахш гузаронад. То ин ки дар раванди дарс ҳарчӣ пурсамар арзишҳои миллиро дар ташаккул ва рушди ҳислатҳои маънавий-ахлоқии донишҷӯён истифода барад.

Самти дигари ташаккул ва рушди сифатҳои маънавий- ахлоқии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар асоси истифодаи арзишҳои милли дар раванди тарбия ба шумор меравад.

Масъалаи тарбияи маънавий-ахлоқии донишҷӯён зимни истифодаи арзишҳои милли дар навбати аввал, бояд дар нақшаҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳ (кураторон) нақшабандӣ карда шуда бошанд. Изофа ба ин, дар нақшаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ машғулиятҳои махсуси тарбиявӣ (соатҳои тарбиявӣ, сӯҳбатҳо, машваратҳо, вохуриҳо, мизҳои мудаввар ва ғайра) ва ҷорабиниҳои зиёди тарбиявӣ ташкил карда гузаронида мешаванд. Дар ин радиф, ҳадафи асоси дарсҳо, машғулиятҳо ва ҷорабиниҳои тарбиявии мазкур бояд аз ташаккул ва тақомули ғояи (идеали) асосии хулқу миллати тоҷик иборат буда, он бояд мавқеи меҳвариро ишғол намояд.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ масъалаи тарбияи маънавий-ахлоқии донишҷӯён дар асоси арзишҳои миллии халқи тоҷик дар нақшаҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳ (кураторон) бояд дохил карда мешаванд. Ва ҳар як роҳбари гурӯҳ, дар раванди гузаронидани машғулиятҳо ва ҷорабиниҳои тарбиявӣ вазифадор аст, ки нишондодҳои нақшаи тарбиявиро дар амал татбиқ намояд. Аммо, мутаассифона, натиҷаҳои мушоҳидаҳо ва таҷриба аз он шаҳодат медиҳанд, ки на ҳама вақт ва на ҳамаи роҳбарони гурӯҳҳо ба ҷиҳати тарбиявии ва нуқтаҳои он диққати ҷидди медиҳанд. Ҳол он, ки дар муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилот, бавижа таҳсилоти олии касбӣ масъалаҳои тарбияи донишҷӯён дар асоси санадҳои меъёриву ҳуқуқии ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшабандӣ карда шуда, дар ҳаёт амалӣ карда шуда истодаанд. Чи тавре маълум аст, нақшаи қорҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳҳо аз ҷониби худӣ роҳбари гурӯҳ тартиб дода шуда, аз тарафи роҳбарият тасдиқ карда мешавад.

Чи тавре, ки аз омӯзиш ва таҳлили нақшаҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳҳо аён мегардад, на ҳамаи нақшаҳои қорҳои тарбиявии онҳо ба талаботи ҷомеаи муосир ҷавобгӯ мебошанд ва на ҳамаи роҳбарони гурӯҳҳо ба чунин камбудҳои тавачҷуҳи зарури медиҳанд. Ҳосияти дигари ин нақшаҳои мазкур аз он иборат аст, ки бисёри нақшаҳои қорҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳ якранг тартиб дода шудаанд, чунки онҳо дорои хатогӣ ва камбудҳои якхела мебошанд. Дар нақшаҳои мазкур, қариб, ки аломатҳо ва нишонаҳои эҷодкорӣ дида намешаванд.

Масалан, дар факултет нақшаҳои қори тарбиявӣ аз тарафи ҷонишини декани факултет оид ба қорҳои тарбиявӣ тартиб дода шуда, аз тарафи раёсати донишгоҳ, яъне муовини ректор оид ба тарбия тасдиқ карда шудааст. Нақшаи мазкур аз 13 банд иборат буда, на ҳамаи қисматҳои (намудҳои) тарбияро дар бар мегирад. Дар банди тарбияи ахлоқӣ- маънавии нақшаи мазкур оид ба масъалаи тарбияи донишҷӯён дар асоси арзишҳои миллии халқи тоҷик пешбини карда нашудааст. Ҳамзамон, дар нақша дар бораи ҳаёт, қаҳрамоноҳро ва қорнамоиҳои қаҳрамонони халқи тоҷик умуман ягон мавзӯи алоҳида, ва ё маълумоте мавҷуд нест.

Роҳбарони гурӯҳҳо (кураторон) барои гурӯҳ нақшаи тарбиявӣ тартиб надодаанд, яъне чунин нақша мавҷуд надорад. Барои роҳбарони гурӯҳҳо танҳо аз тарафи раёсати донишгоҳ таҳти унвони «Нақшаи мавзӯҳои соатҳои тарбиявӣ барои донишҷӯёни таҳсили рӯзона» барои ҳар як нимсола алоҳида тартиб дода шуда, ба роҳбарони гурӯҳҳои тамоми донишгоҳ тақсим карда шудааст, ки дар асоси он соатҳои тарбиявӣ гузаронида мешаванд.

Ҳамин тавр, қобил ба таъкид аст, ки махсусан, дар шароити рушди ҷомеаи ҷаҳони муосир, аз ҷумла кишвари мо низ дар бобати тарбияи ахлоқи ҳамаи ҷавонон бояд тавачҷуҳӣ махсус зоҳир карда шавад.

Яъне, ин маънои онро дорад, ки маҳз имрӯз дар шароити ба вуқӯ пайвастанӣ ҷаҳони муосир ба мо зарур аст, ки ҳарчи бештар зиёдтар ба масъалаи тарбия дар ҳама зинаҳои соҳаи

маориф, аз чумла муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таваҷҷуҳи асосиро равона созем. Дар акси ҳол, ба тафаккур, шуур ва ҷаҳони маънавӣ-ахлоқии насли ҷавони мо таъсири манфии худро мерасонад.

Бинобар ин, ба омӯзгорон ва роҳбарони гурӯҳҳо дар муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилот, алалхусус муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар тарбияи маънавӣ – ахлоқии донишҷӯён дар асоси истифодаи арзишҳои миллии халқи тоҷик, пеш аз ҳама, бояд таъя ба осори безаволи мутафаккирони халқи тоҷику форс намоянд, зеро осори гаронбаҳои он саршори панду андарз, ҳикмат ва маънавиёту ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошанд. Изофа бар ин, омӯзгорон ва роҳбарони гурӯҳҳо метавонанд аз сарчашмаҳои илмӣ, адабӣ ва таърихӣ олимон, донишмандон, шоирон, нависандагон ва таърихнигорони замони муосир ба монанди «Ёдоштҳо», «Мақтаби кӯҳна», «Дохунда»-и С. Айнӣ, «Тоҷикон» – и Б. Ғафуров, «Забони миллат – ҳастии миллат»– и Э. Раҳмон ва дигарон, хеле пурсамар истифода баранд.

Дар ҳамин маврид, таъкид кардан зарур аст, ки дар осори безаволи мутафаккирони бузурги халқи тоҷику форс ва замони муосир аз оғоз то анҷом ҳамчун мавзуи меҳварӣ арзишҳои миллии халқи тоҷик ҷой гирифтаанд. Аз ҳамин лиҳоз, таъя ба ин асарҳо имкон медиҳанд, ки мо шогирдони хешро дар руҳияи арзишҳои миллии халқамон тарбия намуда, дар онҳо фазилатҳои волои ахлоқи инсониро ташаккул ва рушд дода, ҷаҳони маънавиашонро бою ғанӣ гардонем.

Мусаллам аст, ки тарбияи сифатҳои маънавӣ-ахлоқӣ дар асоси арзишҳои миллии дар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун анъана дар шакли маҷмуъ амалӣ мегардад. Дар мавриди вучуд надоштани ягон омил (сабаб) ҳар қадар кӯшишу ғайрат ҳам, ки накунем дар кори тарбия ба муваффақияти дилхоҳ ноил гашта наметавонем.

Барои муайян намудани мавқеъ ва нуқтаи назари донишҷӯён оид ба фанҳои омӯхташаванда, ки дар ниҳоди онҳо қадоме аз ин фанҳо бештар хислатҳои маънавӣ-ахлоқиро рушду такомул медиҳанд, дар байни донишҷӯёни бахши (курси) 3-и Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав пурсиш гузаронида шуд.

Ба саволи пешниҳодшуда, ҷавобҳои донишҷӯён бо чунин натиҷа ба даст омад: аз 50 - нафар донишҷӯёне, ки ҷавоби савол пурсида шуд, чунин ҷавоб доданд, 10 - нафар ҷавоб навиштаанд, ки дар дарсҳои соатҳои тарбиявӣ, 15 – нафар бошад, дар дарсҳои адабиёт, 12 - нафар дар дарсҳои таърих ва 13 – нафари боқимонда дар дарсҳои педагогика ва психологияро номбар кардаанд.

Табиист, ки шоирон, нависандагони классик ва муосири халқи тоҷик, ҳамзамон дигар халқҳои олам, новобаста ба халқият ва миллаташон дар асарҳояшон ғояҳои (идеяҳои) умумии барои инсон, ба монанди инсондӯстӣ, ватандорӣ, башардӯстӣ, ростӣ, ҳақиқатпарастӣ, покқивҷдонӣ, далерӣ, шучоатмандӣ, ифтихори миллии, худоғоҳиву худшиносӣ ва дигар сифатҳои ахлоқи волои инсониро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Аз ҳамин лиҳоз, адабиёт барои донишҷӯён яке аз сарчашмаҳои асосии тарбияи маънавӣ – ахлоқӣ ба ҳисоб меравад.

Бояд ҳамин нуқтаро зикр намоем, ки аз ҷавобҳои донишҷӯён аён мегардад, ки ба ғайр аз дарси фанни адабиёт онҳо боз фанҳои таърих, педагогика ва психология ва дарсҳои тарбиявӣ «соатҳои тарбиявӣ» – ро низ ишора кардаанд. Барои ҳамин ҳам, аз ин ҷо чунин хулоса бармеояд, ки дар раванди таълим ба омӯзгорон зарур аст, ки дар рафти дарсҳои ин фанҳо ба ҷиҳати тарбиявии он бештар таваҷҷуҳ зоҳир намоянд.

Тазаккур бояд дод, ки самти дигари муҳиме, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба роҳ монда шудаасту дар ташаккул ва такомули сифатҳои маънавӣ – ахлоқии донишҷӯён нақш ва мавқеи асосиро мебозад, ин раванди ба роҳ мондани кори тарбия аз чумла тарбияи маънавӣ – ахлоқии донишҷӯён дар асоси арзишҳои миллии яке аз қисматҳо ва вазифаҳои умдаи коллективи устодону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва созмонҳои ҷамъиятии он ба ҳисоб меравад. Бояд зикр намуд, ки қабл аз ҳама, ҳадаф ва вазифаҳои асосии тарбияи маънавӣ ва ахлоқии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз моҳият, муҳтаво ва мазмуни тарбияи маънавӣ – ахлоқии онҳо дар асоси арзишҳои миллии, афкори педагогии мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, давлату давлатдорӣ тоҷикон ва сиёсати Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиклол зери роҳбарии хирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бармеояд.

Тарбияи маънавӣ ва ахлоқии насли ҷавон яке аз омилҳои муҳимми раванди ташаккули шахсият ба ҳисоб рафта, ҳиссиёти ўро нисбат ба Ватан, халқ, миллат, таърих, муносибати ўро ба меҳнат, аҳли меҳнат, адабиёт, санъат, фарҳанг ва ҳислатҳои ахлоқии онҳо муайян месозад.

Дар шароити рушди ҷомеаи муосир, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар гардонидани шароит ва баланд бардоштани сатҳу сифати масъалаи мазкур таваҷҷуҳи махсус дода, ва дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (2013), «Концепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006) ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда, ки фаъолияти таълиму тарбияро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касби дар як низоми муайян ба роҳ мемонад, дарҷ ёфтааст.

Дар муассисаҳои мазкур, коллективҳои педагогӣ дар якҷоягӣ бо созмонҳои ҷамъиятӣ дар рафти ташкил карда гузаронидани чорабиниҳои зарурӣ дар баробари масъалаи таълиму тарбия мусалаҳ сохта, дар ниҳоди онҳо ҳислатҳои маънавию ахлоқӣ ба монанди инсонгарой, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва дигар сифатҳои неки инсониро ташаккул ва рушд медиҳанд.

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дарси сулҳ 1 -сентябри соли 2024 оид ба масъалаи тайёр намудани мутахассисони баландихтисос ва олии касбӣ изҳори андеша намуда, таъкид кардаанд, ки «Дар замони соҳибистиклолӣ зинаи таҳсилоти олии касбии кишвар ҳам аз лиҳози сифат ва ҳам аз лиҳози шумора куллан дигаргун гардид ва рушди инкишофи бесобиқа пайдо кард. Соли 1991 мо ҳамагӣ 13 мактаби олий доштем, ки дар онҳо 69 ҳазор донишҷӯ таҳсил мекард. Ҳолло шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 47 расида, дар онҳо 214 ҳазор донишҷӯ ба омӯзиши илму донишҳои замонавӣ машғул мебошанд». {2,2}.

Бояд зикр намуд, ки дар шароити имрӯза дар раванди фаъолияти созмонҳои ҷамъиятии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ роҳҳои муҳимми тарбияи ахлоқии донишҷӯён дар асоси арзишҳои миллии халқи тоҷик роҳандозӣ карда мешаванд: тарбияи маънавӣ-ахлоқии донишҷӯён бо истифодаи арзишҳои миллии; истифода ва ба роҳ мондани шаклҳои гуногуни тарбияи маънавӣ-ахлоқии донишҷӯён таъя ба арзишҳои миллии; корҳои донишҷӯён оид ба ташкили гӯшаҳо, рӯзнамаҳо ва ғайра, ки раванди фаъолияти таълиму тарбияи муассисаро инъикос менамоянд: фаъолияти маҳфилҳо, клубҳо, шабнишиниҳо, вохӯриҳо, мизи мудаввар, ки ба мавзӯҳо ва санадҳои муҳимми таърихи халқи тоҷик бахшида шудаанд; тамошо, таҳлил ва муҳокимаи филмҳои алоҳида; иштирок дар рӯзҳои идҳои миллии халқи тоҷик ба монанди Наврӯз, Тиргон, Меҳргон, Сада ва ғайра, сафарҳои (экскурсияҳои) саёҳӣ ва ҷойҳои таърихӣ ҷумҳурӣ. Масалан, Саразм, Ҳулбук, Ачинатеппа, Ҳисор, Хучанд, Бохтар ва ғайра.

Ба ҳама аён аст, ки нақшаҳои корҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳҳо (кураторон) дар асоси «Концепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006) тартиб дода мешавад, вале аз рӯи мазмун, шаклҳо, роҳҳо, тарзу усул ва воситаҳои амалӣ сохтани вазифаҳои тарбия маҳдуд ва сода буда, ба талаботи илми педагогикаи муосир ба пуррагӣ ҷавоб дода наметавонанд.

Ҳол он, ки яке аз вазифаҳои умдаи замони муосир ин тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ ба ҳисоб меравад. Дар ин росто, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи илму маориф ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисос дахл карда, чунин таъкид карданд: «Ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки ҳамаи пешравию пирӯзии ҳар як давлат ва ҷомеаро мактабу маориф ва илму дониш таъмин мекунад.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки сабаби асосии бадбахтии ҳар як миллат ва давлат эътибор надодан ба сифати мактабу маориф... фароҳам наовардани муҳити мусоид барои таълиму тарбия мебошад». {3, 3}.

Аз таҷриба ва омӯзиши ташкил карда гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳои тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аён мегардад, ки на дар ҳамаи нақшаҳои тарбиявии роҳбарони гурӯҳҳо (кураторон) фасли алоҳидаи истифодаи арзишҳои миллии халқи тоҷик дар

тарбия маънавӣ – ахлоқии донишҷӯён чой дода шудааст. Бинобар ин, ба ҳар як омӯзгор ва роҳбарони гурӯҳҳо лозим меояд, ки дар раванди ташкил карда гузаронидани дарсҳои фанӣ ва чорабиниҳои тарбиявӣ ин омил мазкурро ба эътибор гиранд.

Дар замони муосир, мо шоҳиди он гашта истодаем, ки арзишҳо ва фарҳангҳои бегона ба насли ҷавон то дараҷае таъсири худро расонида истодааст, ки метавонад тафаккур ва ҷаҳонбинии онҳоро ба қабули фикру андешаҳои ғайриқонунӣ ва зиддиҷамъиятию умуминсонӣ, умумибашарӣ, терроризм, экстремизм, ифротгарой ва ғайра равона созад. Бинобар ин, имрӯз мо бояд ҷавонони ҷомеаи ҳешро дар асоси арзишҳои миллӣ тавре таълиму тарбия намоем, ки халқу ватан, миллат ва фарҳанги ӯро дӯстдоранд, соҳиби илму дониш, маърифату маданияти баланд ва дорой хислатҳову фазилатҳои ахлоқи волои инсонӣ бошанд.

Ҳамин тавр, барои ноил гаштан ба сатҳу сифати баланди раванди таълиму тарбияи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва бойю ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ ва ахлоқи ҳамидаи онҳо муҳим он аст, ки концепсияи махсус оид ба истифодаи арзишҳои миллии халқи тоҷик дар тарбияи маънавӣ-ахлоқи ҷавонон ба тавсиб расонидан лозим аст, ки ба талаботи раванди ҷаҳонишавии ҷомеаи муосир ҷавобгу бошанд.

Хуласи калом, дар шароити ҷомеаи муосири Тоҷикистон раванди таълиму тарбияи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аз рӯи мақсади мушаххас, низоми ягона, дар асоси афкори педагогии мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, арзишҳои миллӣ ва талаботи ҷомеаи ҷаҳони имрӯза ба роҳ монда шавад, бо боварии том гуфтан мумкин аст, ки дар оянда шароит ва имкониятҳои мавҷудаи ҷомеа даст медиҳад, ки мутахассисони баландихтисоси олии касбиро омода намоем.

Хулоса, натиҷаҳои таҳқиқоте, ки дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав гузаронида шуд, ба чунин андеша омадан мумкин аст, ки таъсири асарҳои бадеӣ ва қаҳрамонони онҳо ба ташаккул ва рушди хислатҳои маънавӣ-ахлоқи шахсияти онҳо аз дурустӣ, пуррагӣ, фаҳмиш ва дарки амиқи моҳият мазмун ва мақсаду мароми асарҳои бадеӣ, аз тафоҳум мафҳуми маънавӣ-ахлоқи донишҷӯён, дар бораи хусусиятҳо ва нозуқиҳои психологӣ онҳо вобастагӣ дорад.

Таҳқиқотҳои гузаронида аз он далолат медиҳанд, ки дар ҳолати истифодаи дурусту мақсадноки арзишҳои миллӣ дар раванди таълиму тарбия, ҳамчун василаи ташаккул ва тақомули сифатҳои маънавӣ-ахлоқи шахсиятро дар донишҷӯ тарбия намудан мумкин мебошад.

Дар ин раванд, маълум мегардад, ки истифодаи арзишҳои миллӣ дар тарбияи маънавӣ-ахлоқи донишҷӯён дар таълим, меҳнат, фароғат, маишат ва меҳнати ҷамъиятӣ таҷассуми амалии худро ёфтааст. Аз ин лиҳоз, дар раванди таълиму тарбияи донишҷӯён ба мо зарур меояд, ки ба истифодаи дурусти арзишҳои миллӣ таваччуҳи махсус зоҳир намоем.

Дар раванди таълиму тарбияи донишҷӯён зимни истифодаи арзишҳои миллии халқи тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таълими фанҳои гуногун, аз ҷумла таърих, адабиёт, география, забон, фалсафа, педагогика, психология, соатҳои тарбиявӣ ва дигар чорабиниҳои тарбиявӣ мақом ва нақши хеле муҳимро соҳиб мебошанд. Бояд нуқтаи дигареро таъкид намуд, ки дар нақшаҳои таълимии фанҳо барои истифода ва амалӣ гардонидани вазифаҳои тарбиявӣ оид ба истифодаи дурусти арзишҳои миллӣ дар тарбияи донишҷӯён шароит ва имкониятҳои муайян фароҳам оварда шудааст.

Дар мавриди мазкур, муҳим ва зарур он аст, ки ҳар як устод ва омӯзгор аз чунин шароит ва имконияти мусоид моҳирона ва устакорона истифода намояд.

Бояд зикр намоем, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба роҳбарони гурӯҳҳо зарур аст, ки дар тарбияи донишҷӯён истифода намудани арзишҳои миллӣ, хусусан дар рушд ва тақомули хислатҳои ахлоқи онҳо муҳим мебошад, ки чорабиниҳои зиёди тарбиявиро дар амал роҳандозӣ намоянд. Масалан, роҳбари гурӯҳ метавонад дар асоси арзишҳои миллии Ватандӯстӣ ва Ватанпарварӣ чорабиниҳои зиёдеро, ба монанди саёҳатҳои археологӣ, сафарҳо ба осорхонаҳо, ҷамъомадҳо, вохуриҳо, мизи мудаввар, конференсияҳо ва ғайраро ба донишҷӯёни гурӯҳ ташкил карда гузаронад. Чунки фаъолияти донишҷӯён, пеш аз ҳама, ба

баланд бардоштани сатху сифати раванди таълиму тарбия, бедор намудани шавку ҳавас ва майлу рағбати фарҳангӣ, дар онҳо ташаккул ва тақомули ҳисси меҳру муҳаббат ба Ватан, халқ ва миллати хеш, мустақилона пурра сохтани илму дониш, водор намудан ба худомӯзиву худтарбиякунӣ, ҳудогоҳиву худшиносии миллӣ, эҳтиром ба таърих, осори моддию маънавии гузаштагони халқи худ ва ғайра таъсири мусбӣ расонида, шахсияти баркамолро ба воя мерасонад.

Роҳбарони гурӯҳҳо дар ин раванд метавонанд донишҷӯёнро дар кори ҷустуҷӯи маводҳои таърихию архиологии ҷои зисташон сафарбар намуда, оид ба қаҳрамониву қорнамоиҳои ҷангичу меҳнатии халқи тоҷик машғул намоянд. Зеро, ин тарзу усули қор, ба донишҷӯён имкон медиҳанд, ки донишҳо ва маълумотҳои худро дар бораи қаҳрамониҳои ҷангӣ ва қорнамоиҳои меҳнатии халқи худ бою ғанитар гардонанд. Ҳамаи ин, ба бедор ва рушди швку ҳавас ба таъриху фарҳанг ва дастовардҳои мувафакиятҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмиву адабӣ, фарҳангӣ ва ахлоқиву маънавии халқи тоҷик таъсир расонида, дар қалби онҳо эҳсоси қарз ба Ватану ватандорӣ ва меҳру муҳаббат ба Меҳан ва халқу миллат ташаккул ва рушд меёбанд.

Ҳамин нуқтаро низ бояд зикр қард, ки қорҳое, ки дар самти осорхонаҳо ба анҷом мерасонанд, аслан ба мақсади баланд бардоштани сифати таълиму тарбия равона шудааст. Осорхонаҳо дар амал барои самаранокии қар як қард ва қоллективӣ (гурӯҳҳо) шароити мусоид фароҳам оаврда, қорнамоиҳо, қаҳрамониҳо, худқидои ва худшиносиву худогоҳии миллӣ доштани ниёгонро ошқор намуда қаҳрамонҳо ва ватандустони навро ба саҳнаи зиндагӣ меорад.

Чунин роҳу равиши қори тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олиии қасбӣ месазад, ки дар ташаккул ва рушди сифатҳои маънавий-ахлоқии донишҷӯён мавқеи марқазиро ишғол намояд. Донишҷӯёнро бояд бо анъанаҳои инсондӯстӣ ва ватанпарварии халқи тоҷик ошно намояд, бо қоллективи профессорону омӯзгорон ва созмонҳои қамъиятӣ дар раванди ташкилу гузаронидани қорабиниҳои мақсаднок оид ба таърихи халқу миллати худ, сулҳпарварӣ, ваҳдату ягонагӣ, ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, худогоҳиву худшиносии миллӣ ва ғайра ёрӣ расонад.

Дар шароити рушд ва тақомули қомеаи муосир ташаккули шахсияти қамқониба инқишоф ёфта (инсонии қомил) мақсади асосии раванди тарбия ба шумор меравад. Тарбияи маънавий-ахлоқии инсон дар байни намудҳои асосии тарбия, бечунучаро, мақом ва мавқеи асосиро ишғол менамояд. Зеро, имрӯз дар раванди қаҳонишавии қаммаи қишрҳои қаёти қомеаи қаҳони муосир олами нави муносибатҳои байни халқу миллатҳо мебошад, ки фаолият ва умуман зиндагии инсонҳо, пеш аз қамма, дар асоси арзишҳои миллии халқҳои руӣ саёраи замин рушду тақомул ёфта, ва дар сарғаи бунёди арзишҳои нави башарият қарор дорад.

Ҳамин андешаро брояд зикр намуд, ки дар давоми даҳсолаи охир дар муассисаҳои олиии қасбӣ қорҳои таълиму тарбия то андозае ру ба бехбудӣ ниҳодааст. Қорқард ва қабули стандартҳои дурнамои (стратегияи) давлатӣ низ ру ба бехбудӣ ва баландшавии сатху сифати раванди таълиму тарбия, аз қумла сифатҳои ахлоқӣ-маънавии насли қавон таъсири мусбии худро мерасонад.

Қори таълиму тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олиии қасбӣ қамқорнии роҳбари гурӯҳ (қураторон) ва омӯзгорони фаннӣ, раёсати донишгоҳ ва созмонҳои қамъиятӣ мавқеи хеле муқимро соҳиб мебошад. Фаёолияти якқояи онҳо бояд ба қалли масъалаҳои асосӣ тарбияи шахсияти қаматарафа ва мутаносибан рушдёфта равона қарда шуда бошад.

Бояд тазаккур дод, ки мақсади асосии раванди таълиму тарбия ташаккули шахси қаматарафа ва мутаносибан рушдёфта, ки дар шароити муосир ба арзишҳои миллӣ, вобаста ба ислоҳот дар соҳаи маорифи кишвари мо асос ёфтаанд, дар тарбияи маънавий- ахлоқии қавонон хеле арзишнок ва муқим ба ҳисоб меравад. Қар як шахси замони муосир бояд сифатҳои маънавий-ахлоқии ба монанди инсондӯстӣ, башардӯстӣ, ватандорӣ, бомаърифат, фарҳангпарвар, ҳақиқатпараст, ботаҳаммул, ваҳдатсолор, ростқавл, покқичдон, худогоҳу худшинос ва дигар ҳислатҳои қамидаи инсониро соҳиб бошад. Имрӯз, мо бояд шахрвандеро

тарбия карда ба воя расонем, ки халқу миллат, Ватан, фарҳангу маданияти ўро дўст дорад, таърихи ўро донад, анъанаҳо, расму оинҳо ва арзишҳои миллиро пос дораду эҳтиром кунад.

Таълиму тарбия намудани донишҷӯён дар машғулиятҳои таълимӣ, пеш аз ҳама, дарс мавқеи асосиро ишғол карда, аҳамияти бениҳоят калони тарбиявиरो низ дорад. Маҳз дарси аз ҷиҳати илмӣ, мантиқӣ тайёр шуда, ва ба талаботи педагогӣ ва психологӣ ҷавобгӯ дар ташаккул ва рушди шахсияти донишҷӯён мақому манзалати махсус дошта, нақши бузургро мебозад. Бинобар ин, ба устод ва омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муҳим аст, ки мунтазам аз болои маърифатнокӣ, ахлоқ, рафтор, муносибат, муошират, такмили дониши фанни худ ва фанҳои муштараку ҳамгироро рушд диҳад ва аз вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурий ва хориҷи кишвар бохабар буда, барои шогирдон намунаи ибрат бошад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ раванди таълиму тарбия бояд дар ҳошияи мақсаднок, низоми муайян, мунтазам ва назорати доимӣ ба роҳ монда шавад. Дар маҳфилҳои фаннии гуногун, конференсияҳо, мизҳои муддавар, чорабиниҳои тарбиявии синфӣ, беруназсинфӣ, беруназмактабӣ, ҷамъиятӣ ва ғайраҳо ба ташаккул ва рушди сифатҳои маънавий-ахлоқии шахсияти донишҷӯён таъсири бениҳоят калони мусбӣ мерасонад. Тартиб, низоми назорат ва баҳисоб гирифтани афкори ҳаррӯзаи ба амал пайваста ва вазифаву супоришҳои иҷро шуда ба ҷаҳони маънавий ва ахлоқӣ донишҷӯ қолабу низоми муайянеро ба вучуд оварда, шахсияти ўро дар як шакли комил ташаккул медиҳад.

АДАБИЁТ:

1. “Адабиёт ва санъат” 13 апрели соли 2025, № 13 (2294), с. 7.
2. “Ҷумҳурият”, № 168 (2503), Душанбе, 2 сентябри соли 2024, с. 2.
3. “Ҷамрози халқ”, №1, аз сентябри соли 2025, с. 3.